

МАҲМУДХЎЖА БЕҲБУДИЙ МАЪРИФАТПАРВАРЛИК ҲАҚИДАГИ ҚАРАШЛАРИНИНГ МИЛЛИЙ ТАЪЛИМ ТИЗИМИНИ ИСЛОҲ ҚИЛИШДАГИ АҲАМИЯТИ

Кувандиков Шокир Облокулович

Шароф Рашидов номидаги Самарқанд давлат университети мустақил
тадқиқотчиси

Аннотация: Мазкур мақолада Маҳмудхўжа Беҳбудийнинг маърифатпарварлик ҳақидаги қарашларининг миллий таълим тизимини ислоҳ қилишдаги аҳамияти борасидаги баъзи мулоҳазалар баён этилган.

Калит сўзлар. Маърифатпарварлик, миллийлик, таълим тизими, тарбия жадиличилик, тил, зиёли.

Жаҳонда вужудга келаётган янги дунёвий тартибнинг шаклланиб бориш жараёни, унда ҳар бир элат, миллат ва халқларнинг ўзлигини сақлаб қолишга бўлган ҳаракатлар тенденциясининг кучайиб бораётганлиги кўрсатмоқда. Шулардан бирини тарихий макон ва замондан миллатнинг орзу-умидларини рўёбга чиқариш йўлида ўзининг ўлмас фалсафий қарашлари билан ҳисса қўшган мутафаккирларининг бой фалсафий-маърифий меросини ўрганиш ва ундан жамиятнинг янгиланиш шароитида руҳий-маънавий озуқа олишни йўлга қўйиш орқали ёшларни ўз халқига садоқатли қилиб вояга етказиш тарихий зарурият сифатида бугунги куннинг долзарб масаласига айланиб бормоқда.

Жаҳон тарихида жадиличилик аслида туркий халқларни жаҳолат таъсиридан қутқозиш учун маънавий-маърифат ишларини йўлга қўйиш орқали янгичи типдаги маърифатпарвар давлатни барпо этиш мақсадида пайдо бўлган ижтимоий феноменлардан бири ҳисобланади. Мавжуд жамиятни ислоҳ қилиш асосида, уни ўзгартириш ишларини авом халқни маърифатли қилишдан бошлаш ҳам бир тарихий зарурият ҳисобланади. Маърифат эса таълим тизимининг мазмун-моҳиятини, шакл-шамоилини ўзгартириш орқали амалга

оширилади. Бундай, ишларни оширишга бел боғлашга М.Бехбудийни нима, қандай объектив ва субъектив омиллар таъсир қилган эди, деган савол туғилиши табиий.

Маълумки, 1899-1900 йилларда Бехбудий хаж сафарига боради. Бу ҳақда Хожи Муъин шундай ёзади: «Бехбудий афанди уч-тўрт ёшдаги (тўнғич) ўғли ўлгани учун жуда хафаланиб, бир ёқдан қайғусини таскин этмак, иккинчи ёқдан адойи хаж қилмоқ мақсади билан 1317 (1899) йилда ўзининг дўсти, бухоролик Хожи Бақо билан сафарга чикди. Бориш-келишда Истанбул, Мисрнинг катта шаҳарларига кириб, ундаги баъзи эски-янги мактабларни, айниқса Мисрдаги «Жомеъ ал-Азҳар»ни зиёрат этди. Қайтишда Миср ва Истанбулдан турлик газета ва китоблар олиб келди. Бу муборак сафар Бехбудийга анчагина ибрат ва интибоҳ (кўзи очилиш, ғафлатдан уйғониш –) бўлди».[1].

Бехбудий Миср ва Истанбулда юриб, ислом уломалари амалга ошираётган ислохотларни ўрганади. Улар асосан исломни асраш, мусулмонларнинг бошқа диндаги халқларга оёқости бўлишини тўхтатиш, озод бўлиш, тезроқ тараққий этиш масалаларини ўртага ташлаган эдилар. «Хижоз сафаридан кейин, - дейди Ҳ. Муъин, - Бехбудий афанди Боқчасаройда чиқатурғон «Таржумон» газетасини олдириб ўқий бошлади. Иккинчи ёқдан турлик илмий, фанний китобларни мутолааси билан маълумотини кенгайтди. Оз вақтда дунё сиёсатидан ва замон аҳволидан хабардор бўлди»[2], натижада ишда бирдамлигини таъминлаш масалаларини изчил тарғиб қилардики, у билан танишув Туркистондаги барча зиёлилар каби Маҳмудхўжа Бехбудийнинг онг ва тафаккурида ҳам кескин ўзгаришларни юзага келтирди. Зеро, адабиёт тарихчиси Д.Валидов ёзганидек, «Газета уларни (бутун ислом дунёсидаги муштарийларини – Қ.Ш.) уйғотди - баъзиларини билимини мукаммаллаштиришга, бошқаларини жамоат ишига, адабий, педагогик ва ижодий фаолиятга жўштирди. Кўп ўтмай, улуғ муаллим ва сўз санъаткори бўлмиш Гаспринскийнинг ғояларини тараққий эттириб, оламга тарқатган юзлаб тарафдорларини топди» [3].

Ана шу юзлаб тарафдорларнинг бири Маҳмудхўжа Бехбудий бўлди. Бундан ташқари Бехбудий Исмоилбек Мирза билан бир неча бор шахсан учрашган. 1907 йили Гаспдали Самарқандга келганида Бехбудий ва Абдулқодир Шакурий хонадонларида меҳмон бўлган. 1914 йилда Бехбудий Шарқ мамлакатларига сафари чоғида Истанбулнинг Миллат боғида иттифоқо Исмоилбек ҳазратларини учратиб қолади ва у билан етти соат суҳбат куради. Табиийки, меҳмон-меҳмонликдан кейин ўтган етти йиллик вақтдан сўнгги бу учрашув ҳамсуҳбатлар, яъни устозу шогирд шууридаги аллақанча саволларга аниқлик киритибгина қолмай, бундан кейинги ҳаракат дастурини тиниклаштириш анжумани вазифасини ҳам ўтаган.

М.Бехбудий яшаётган даврда Туркистондаги аҳвол таназзулга дучор бўлиб ерли аҳоли нодонлик, хурофот, миллий биқиклик дардига дучор қилинган эди. Чунки, ҳар қандай фикр ва ўй талаб этмайдиган меҳнатга маҳкумлик нодонликнинг ибтидоси, инсонийликнинг интиҳосидир. Ҳаёт мўъжизаси, қадрияти, олам ва одамлар ўртасидаги муносабатлар, ўтмиш ва истиқбол олдидаги масъулият деган гушунчалар бундай табиатдаги одам учун бегонадир.

Тарихдан шу нарса маълумки, нодонлик ва хурофот ҳукмрон жойда

Бехбудий ўз навбатида замонавий илм-фан ютуқларини ўзлаштирмаслик, ёшларни илғор техникага асосланувчи касб-ҳунарларни ўрганишга йўналтирмаслик қандай аянчли ҳолга олиб келишини мусулмон Шарқи мисолида исботлайди. Маҳмудхўжа Бехбудийнинг назарида ҳақиқий миллатпарварларни ўша вақтларда мавжуд бўлган диний мактаблар ҳам, рус-тузем мактаблари ҳам эмас, балки эндигина куртак отиб келаётган мана шу усули жаҳид мактабларигина етиштириб бера олар эди.

Маҳмудхўжа Бехбудий янги мактаблар учун қўлланма ва дарсликлар яратиш, уларни нашр қилишда ҳам илмий салоҳиятию саховатпешалигини намоён этди. Агар “Болалар учун китоб” (Китоб ул-атфол) кўпроқ ўқиш ва дидактик фикр-мулоҳазаларни ўзлаштиришга мўлжалланган бўлса, “Умумий жуғрофиядан сайланма” (Мадҳали жуғрофия умроний), “Русиянинг қисқача жуғрофияси” (Мухтасари жуғрофияи Русий), “Умумий жуғрофия” (Жуғро-

фиия умумий) қўлланмалари каттаю кичикка дунёни, унинг халқларини таништиради. Бехбудий Туркистон, Бухоро ва Хиванинг биринчи географик харитасини тузганлиги, “Ҳисоб амалиёти” қўлланмасини яратганлиги, шунингдек, Абдурауф Фитрат, Ҳоди Муъин, Саидахмад Сиддиқи-Ажзий син-гари жадид маърифатпарварларнинг айрим асарларини “Нашриёти Бехбудия”да чоп қилганлиги хусусида ҳам маълумотлар бор.

М.Бехбудийнинг маърифатпарварлик ҳақидаги карашларидан мамлакатимиздаги миллий таълим тизимини ислоҳ қилишдаги илмий-амалий аҳамиятини қуйидагича ифодалаш мумкин.

1. Ҳар қандай миллий таълим тизимини ярататиш ва ривожлантириш масаласи “Илмсиз миллат, қавм асир ва заиф қолур. Илмсиз давлатни фойдаси йўқ, илмсиз дунёдорни ҳаёти йўқ” лиги қоидасига асосанган ҳолда олиб борилиши кераклигида ўз ифодасини топганлиги билан характерланади.

2. Миллатни илм олишга йўналтирилган миллий таълим тизимининг асоси этиб “Мактаб - жаннат ва истиқболнинг эшиги, мактаб - озод ва шарофатнинг боғи ва меваси, мактаб - диннинг чироғи ва зиёси, мактаб - жаҳолатга душман қиличи, мактаб - дунё иморатларининг энг муқаддаси ва қадрлисидир”, - деган қоидага асосланганлиги билан ифодаланади.

3. Мактабларда ўқитиш ишларини “Бошқа миллатнинг ёш болалари мактабда, лекин бизники ҳаммолликда ва гадойликда. Бошқа миллат уламосига тобе экан, бизни уламо билъакс авомға тобедур. Бунинг охири харобдур.....мусулмонлик илм ва адаб ила қоим, миллат ахлоқ, фазл ва ҳунар ила боқий қолур. Бугун ислоҳи мактаб-мадраса, яъни ислоҳи миллатга қўшиш қилинмаса, рубъи асрдин сўнгра диёнат барбод-бўлур ва анинг жавоби масъулияти бугунгиларға қолур. Бу масъулиятдин қутулмоқ учун миллатни диний илм ва дунёвий илм-фанлар ўқумоқ учун тарғиб қилмоқ керақдур. Диний илм ила фанларнинг ўрни мактаб ва мадрасалардур. Дунёвий фанларни ўрни ҳукумат мактабларидур, иккисиға ўқумоқ учун ақча лозимки, ул ақча бойларни киссаи ҳамиятидан чиқса керақ” [5] - деганлигида кўриш мумкин.

4. Миллий таълим тизимини тўла қонли шакллантириш ва янги босқичга кўтаришда барча ўқувчилар, илми-толиблар, зиёлиларнинг кўп тилларни :”... Биз, туркистонийларга туркий, форсий, арабий ва русий билмоқ лозимдур....Муслмон бўлуб туруб, тараққий қилайлук. Бу замон тижорат иши, саноат ва мамлакат ишлари, ҳатто дини ислом ва миллатга хизмат илмсиз бўлмайдур. Бугун бизларга тўрт тилга таҳрир ва тақрир этгувчилар керак, яъни арабий, русий, туркий ва форсий. Арабий тил дин учун на даража лозим бўлса, русий ҳам тириклик ва дунёучун лозимдур. Арапбий билмаслик дин, русча билмасак дунё қўлдан кетар [5] Дунёмизни илму фанидан хабардор бўлмоқ учун русий, немисий, франсавий, англисий, итолёли, арабий, жопуний тилларидан бирини билмоқ керак”лигининг уқтирилганлигида кўриш мумкин.

Адабиётлар:

1. Муъин Ҳ. Мақмудхўжа Бехбудий ҳазратларининг қисқача гаржимаи ҳоли. / Саидов Ҳ. «Маърифат либо- сидаги озодлик». - Т., «Маънавият», 2000.- Б. 130.
2. Муъин Ҳ.Мақмудхўжа Бехбудий ҳазратларияинг қисқача таржимаи ҳоли. / Саидов Ҳ. Маърифат либо- сидаги озодлик. - Т., «Маърифат - Мададкор», 2000.- Б. 130.
3. Иқтибос Сафтер Нагаевнинг “ Эл қалбининг таржимони” мақоласидан олинди//”Тафаккур”,2001,3-сон,б.-62.
4. Солижонова Г. Ўрта асрларда Ўрта Осиё мадрасалари ўқув дастури. // «Ўзбекистон тарихи» журнали, 2000, 3-сон, 26, 28-бетлар.
5. Бехбудий М. Миллатлар қандай тараққий этарлар// Унинг ўзи. Танланган асарлар.1-жилд.- Тошкент: Академнашр, 2021. - Б.390-391.